

JADID MAKTABLARI — MILLIY UYG‘ONISH ASOSLARI

Muhammadjonova Marjona Xabibullo qizi

Isoqjonov Baxtiyor Mirzohid o’g’li

Andijon davlat pedagogika instituti ijtimoiy va amaliy fanlar fakulteti

Tarix 301-guruh talabalar

Annotatsiya: Mazkur maqolada jadid maktablarining Turkiston o’lkasida milliy uyg‘onish jarayonidagi o’rni va ahamiyati tahlil qilinadi. Jadidchilik harakatining vujudga kelish sabablari, “usuli jadid” maktablarining ta’lim tizimidagi yangiliklari hamda ularning xalq ma’rifatini yuksaltirishdagi hissasi yoritiladi. Shuningdek, Mahmudxo’ja Behbudiy, Munavvarqori Abdurashidxonov, Abdulla Avloniy kabi jadid ma’rifatparvarlarining ta’lim sohasidagi faoliyati ilmiy asosda ko’rib chiqiladi.

Kalit so’zlar: Jadidchilik, usuli jadid, jadid maktablari, milliy uyg‘onish, ma’rifatparvarlik, ta’lim islohoti, Turkiston, zamonaviy ta’lim, milliy ong, ma’naviy taraqqiyot.

Аннотация: В данной статье анализируется роль и значение джадидских школ в процессе национального пробуждения в Туркестане. Освещаются причины возникновения джадидского движения, нововведения школ «нового метода» в системе образования и их вклад в совершенствование народного просвещения. Также на научной основе рассматривается деятельность таких просветителей джадидского движения, как Махмудходжа Бехбудий, Мунавваркори Абдурашидханов, Абдулла Авлоний в сфере образования.

Ключевые слова: джадидизм, усули-джадиды, джадидские школы, национальное пробуждение, просвещение, реформа образования, Туркестан, современное образование, национальное самосознание, духовное развитие.

Abstract: This article analyzes the role and significance of Jadid schools in the process of national awakening in Turkestan. The reasons for the emergence of the Jadid movement, the innovations of the "new method" schools in the education system, and their contribution to the improvement of public enlightenment are highlighted. Also,

the activities of Jadid enlighteners such as Mahmudkhodja Behbudiy, Munavvarqori Abdurashidkhanov, Abdulla Avloniy in the field of education are considered on a scientific basis.

Keywords: Jadidism, Usuli Jadid, Jadid schools, national awakening, enlightenment, educational reform, Turkestan, modern education, national consciousness, spiritual development.

Kirish. XIX asr oxiri va XX asr boshlarida Turkiston ijtimoiy-siyosiy hamda madaniy hayotida muhim o‘zgarishlar yuz bera boshladi. Rossiya imperiyasi mustamlakachiligi sharoitida mahalliy xalqning ilm-fan, ta’lim va madaniyat sohalaridagi orqada qolishi ma’rifatparvar ziyolilarni yangi islohotlar amalga oshirishga undadi. Ana shunday tarixiy sharoitda jadidchilik harakati vujudga keldi. Jadidlar jamiyat taraqqiyotining asosiy omili sifatida ilm-ma’rifat va zamonaviy ta’lim tizimini ko‘rdilar. Jadidchilik harakatining eng muhim yo‘nalishlaridan biri yangi usuldagi maktablarni tashkil etish edi. “Usuli jadid” deb nomlangan ushbu maktablar eski maktab va madrasalardan farqli ravishda o‘quvchilarga zamonaviy fanlarni o‘qitish, tez va samarali savod chiqarish hamda dunyoviy bilimlarni berishni maqsad qilgan. Jadid maktablari orqali xalq orasida milliy ong, ma’naviy uyg‘onish va taraqqiyot g‘oyalari keng tarqala boshladi.

Mazkur maqolada jadid maktablarining tashkil topish jarayoni, ularning ta’lim tizimidagi yangiliklari hamda milliy uyg‘onishdagi o‘rni ilmiy jihatdan tahlil qilinadi. Jadidchilik harakati XIX asr oxiri — XX asr boshlarida Turkistonda yuzaga kelgan muhim ma’rifiy va ijtimoiy harakatlardan biri hisoblanadi. Ushbu harakatning asosiy maqsadi xalqni jaholat va qoloqlikdan chiqarish, zamonaviy bilimlarni keng yoyish hamda milliy taraqqiyotga erishish edi. Jadidlar bu maqsadga erishishda eng avvalo ta’lim tizimini isloh qilish zarur deb hisobladilar. Shu sababli ular yangi usuldagi maktablarni tashkil etishga katta e’tibor qaratdilar. “Usuli jadid” maktablari an’anaviy eski maktablardan tubdan farq qilgan. Eski maktablarda asosan diniy bilimlar yodlash asosida o‘qitilgan bo‘lsa, jadid maktablarida tovush usuli orqali savod o‘rgatish yo‘lga qo‘yildi. Bu usul o‘quvchilarning qisqa vaqt ichida savod chiqarishiga imkon yaratdi.

Shuningdek, maktablarda matematika, geografiya, tarix, tabiatshunoslik kabi dunyoviy fanlar ham o‘qitila boshlandi. Dars jarayonida xarita, globus va boshqa ko‘rgazmali vositalardan foydalanilishi ta’lim samaradorligini oshirdi. Jadid maktablarining rivojlanishida Mahmudxo‘ja Behbudiy, Munavvarqori Abdurashidxonov, Abdulla Avloniy, Abdurauf Fitrat kabi ma’rifatparvarlarning xizmatlari katta bo‘ldi. Ular nafaqat maktablar ochdilar, balki yangi darslik va o‘quv qo‘llanmalarini ham yaratdilar. Masalan, Abdulla Avloniy “Turkiy guliston yoxud axloq” asari orqali yoshlarni ilmi, odobli va vatanparvar bo‘lishga da’vat etdi. Behbudiy esa maktablar faoliyatini rivojlantirish bilan birga matbuot orqali xalqni ma’rifatga chaqirdi.

XIX asr oxiri va XX asr boshlarida Turkiston hududida jadidchilik harakati vujudga keldi. Bu harakat xalqni ilm-ma’rifatli qilish, zamonaviy bilimlarni o‘rgatish va jamiyatni rivojlantirishni maqsad qilgan edi. Jadidlar eski usuldagi ta’limni isloh qilish uchun yangi usuldagi maktablarni tashkil etdilar. Bu maktablar “jadid maktablari” yoki “usuli jadid” maktablari deb atalgan. Jadid maktablarida bolalarga nafaqat diniy bilimlar, balki matematika, geografiya, tarix, tabiatshunoslik va chet tillari ham o‘qitilgan. Darslar yangi usulda, ya’ni tovush usuli orqali olib borilganligi sababli o‘quvchilar tez savod chiqarganlar. Maktablarda xarita, globus va turli ko‘rgazmali qurollardan foydalanilgan. Jadidchilik harakatining mashhur namoyandalari orasida Mahmudxo‘ja Behbudiy, Munavvarqori Abdurashidxonov, Abdulla Avloniy va Fitrat kabi ma’rifatparvarlar bor edi. Ular maktablar ochish bilan birga gazeta va jurnallar chiqarib, xalqni ilm olishga chaqirganlar. Jadid maktablari xalqning dunyoqarashini kengaytirishda muhim rol o‘ynadi. Jadid maktablari-jadidchilik namoyondalarining xalq maorifi va ma’rifatlarini yuksaltirishni ko‘zlab, eskicha ta’lim uslublaridan voz kechib, Zamonaviy andozada tashkil etgan maktablari. Misol 1884-yil Qrimdagi Bog‘chasaroy shahrida Ismoil G‘aspirali asos solgan dastlabki yangi usul maktabida o‘zi dastur tuzib darslik yozdi. Ana shu darslik yordamida 40 kun Ichida 12 o‘quvchining savodini chiqardi va bu maktab musulmon o‘lkalarida tez shuhrat topdi. 1893-yili yilda Ismoil G‘aspirali Buxoro amiri huzurida bo‘lib unga ilm-fanning amirlik taraqqiyotida tutadigan ahamiyatini zo‘r berib tushuntirdi. Amir zo‘rg‘a bitta jadid maktabi ochilishiga ruxsat berdi. 1898-yilda

Qo’qonda Salohiddin domla ikkinchi jadid maktabiga asos soldi. Shu yili To’qmoqda ham shu tipdagi maktab ochildi. 1899-yilda Andijonda Shamsiddin domla va Toshkentda Mannon Qori jadid maktabiga asos soldi. 1903-yilda Turkiston o’lkasida 102 ta boshlang’ich va 2ta o’rta jadid maktablari ham bor edi. Bu maktablar tufayli ko’plab yoshlar zamonaviy bilimlarga ega bo’ldilar. Jadidlar millat taraqqiyoti ilm va ma’rifat bilan bog’liq ekanini tushuntirishga harakat qilganlar. Jadid maktablari O’rta Osiyo tarixida muhim o’rin tutadi.

Xulosa qilib aytganda, jadid maktablari Turkiston tarixida milliy uyg’onish va ma’rifiy taraqqiyotning muhim omillaridan biri bo’ldi. Ushbu maktablar orqali xalq orasida zamonaviy bilimlarni egallash, ilm-fanga qiziqish va milliy ongni shakllantirish jarayoni kuchaydi. Jadid ma’rifatparvarlari ta’lim tizimini isloh qilish orqali jamiyatni taraqqiyot sari yetaklashga intildilar. Jadid maktablari nafaqat yangi usuldagi ta’limni joriy etdi, balki yosh avlodni vatanparvarlik, ma’naviyat va zamonaviy dunyoqarash ruhida tarbiyalashga xizmat qildi. Ularning faoliyati natijasida Turkistonda milliy matbuot, teatr va ilmiy-ma’rifiy muhit rivojlandi. Shu sababli jadid maktablari o’zbek xalqining madaniy va ijtimoiy taraqqiyotida muhim tarixiy ahamiyatga ega hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Avloniy A. Turkiy guliston yoxud axloq. – Toshkent: O’qituvchi, 1992.
2. Behbudiy M. Tanlangan asarlar. – Toshkent: Ma’naviyat, 1999.
3. Fitrat A. Tanlangan asarlar. – Toshkent: Ma’naviyat, 2000.
4. Karimov N. Jadidchilik harakati tarixi. – Toshkent: Universitet, 2005.
5. Sodiqov H. Turkistonda jadidchilik harakati va ta’lim tizimi. – Toshkent: Fan, 2010.
6. O’zbekiston Milliy Ensiklopediyasi. 3-jild. – Toshkent: O’zbekiston Milliy Ensiklopediyasi davlat ilmiy nashriyoti, 2002.